

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.17120854
Научная статья

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ К ОСВОЕНИЮ ПИСЬМА

ANALYSIS OF THE READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA TO LEARN WRITING

КРАСНИКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.
ВАРТАПЕТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
Новосибирский государственный педагогический университет.

KRASNIKOVA ANASTASIA VITALIEVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.
VARTAPETOVA GALINA MIKHAILOVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассматривается актуальность своевременного выявления уровня сформированности предпосылок к овладению навыками письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Описана структура речевого дефекта при дизартрии. Представлены результаты обследования детей старшего дошкольного возраста. Проанализированы особенности речевого развития (звукопроизношение, слоговая структура, фонематические процессы, лексико-грамматический строй, связная речь) и неречевых функций (графо-моторные навыки, сукцессивные функции, состояние мелкой моторики) у детей с ОНР, ФНР и ФФНР. Выявлены стойкие системные нарушения, обосновывающие необходимость дифференцированного подхода в коррекционно-логопедической работе. На основании результатов исследования были определены направления коррекционной работы, которая будет нацелена на развитие недостаточно сформированных функций и процессов, участвующих в процессе формирования навыка письма.

The article considers the relevance of timely identification of the level of formation of prerequisites for mastering writing skills in older preschool children with dysarthria. The structure of the speech defect in dysarthria is described. The results of a survey of older preschool children are presented. The features of speech development (sound pronunciation, syllabic structure, phonemic processes, lexico-grammatical structure, coherent speech) and non-verbal functions (graphomotor skills, sequential functions, fine motor skills) in children with ONR, FNR and FFNR are analyzed. Persistent systemic disorders have been identified, justifying the need for a differentiated approach in correctional and speech therapy work. Based on the results of the study, the directions of correctional work were identified, which will be aimed at developing insufficiently formed functions and processes involved in the formation of writing skills.

Ключевые слова: *дизартрия, предпосылки, письмо, дети старшего дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи.*

Key words: *dysarthria, prerequisites, writing, older preschool children, general speech underdevelopment, phonetic and phonemic speech underdevelopment.*

В настоящее время отмечается увеличение количества учащихся, испытывающих трудности на начальном этапе школьного обучения в условиях реализации Федеральной образовательной программы. Одной из ключевых трудностей является обладание навыками письма и письменной речи.

В системе дошкольного воспитания формирование готовности к школьному обучению рассматривается как одна из приоритетных задач. Как отмечают отечественные ученые Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Д. Б. Эльконин, эта готовность носит комплексный характер и включает социальный, психологический и познавательный аспекты [3; 17].

Особое место в этом процессе занимает подготовка к овладению письмом, которая является наиболее сложным видом учебной деятельности. М. М. Безруких, Е. Н. Соколова определяют этот навык как «графо-моторный» и связывают его успешное формирование с развитием интеллектуальной, речевой и моторной сфер, а также интегративных умений (зрительно-моторных, сенсомоторных). Кроме того, исследователи Н. Г. Агаркова, С. П. Ефимова выделяют в качестве критически важного компонента готовности к письму развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и сформированность базовых графических умений.

Также вопросом формирования предпосылок формирования письма и его структура описана в трудах Л. С. Выготского, который описывал сложную структуру письма, которая, по его мнению, начинается в период дошкольного обучения и включает следующие предпосылки: жест как своеобразный произвольный знак в воздухе; детский рисунок, который является «картинным письмом» и понятие знака [5]. Л. С. Цветкова и А. Р. Лурия описали нейропсихологическую структуру письма, выделив три уровня его мозговой организации: психический, психолингвистический и психофизиологический [12-13; 16]. Р. Е. Левина и Е. А. Логинова подчеркнули важную роль развития устной речи, языковых способностей и фонематического восприятия как основы формирования навыка письма [8-10]. А. Н. Корнев детализировал структуру письма и выделил иерархию предпосылок – от общего интеллектуального развития до специфических моторных навыков [6].

На сегодняшний день вопрос о формировании предпосылок к овладению навыками письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией является актуальным и значимым, это обосновано распространенностью данного речевого дефекта среди детей данной группы. В данном вопросе также важно подчеркнуть сложную структуру речевого дефекта при дизартрии, в которую входит нарушение звукопроизношения, слоговой структуры, грамматического и лексического строя, а также нарушение фонематических процессов. Кроме этого, у детей с дизартрией наблюдается нарушение ряда неречевых функций, что обусловлено органическим поражением центральной нервной системы.

Проблема дизартрии как сложной речевой патологии была всесторонне изучена рядом ведущих отечественных специалистов: Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова, Л. М. Шипицина, И. Ю. Лопатина, О. Г. Приходько. В их работах дается определение этому нарушению, а также описаны его формы и классификации [2; 4; 11]. В современной логопедии общепринятой считается классификация дизартрий, разработанная Е. Н. Винарской [4]. Её системный подход основан на неврологическом принципе, согласно которому каждая форма дизартрии напрямую связана с локализацией очага поражения в центральной или периферической нервной системе. В соответствии с этим автор выделяет следующие формы дизартрии: бульбарная, псевдобульбарная, экстрапирамидная (или подкорковая), мозжечковая и корковая. Несмотря на разнообразие форм, для всех видов дизартрии характерен общий комплекс речевых нарушений. К ним относятся расстройства звукопроизводительной стороны речи, просодии, голосообразования и речевого дыхания. Важнейшей особенностью дизартрии, которую подчеркивает классификация Е. Н. Винарской, является наличие не только речевой, но и обширной неречевой симптоматики, которая

включает в себя нарушение общей и мелкой моторики, расстройство познавательной и эмоционально-волевой сферы, нарушение пространственно-временных представлений [4].

Исходя из этого и учитывая сложную структуру предпосылок предложенную А. Н. Корневым, можно сделать вывод о том, что коррекционная работа по формированию навыка письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией должна быть направлена на развитие следующих предпосылок:

- коррекция звукопроизношения;
- становление фонематической системы;
- пространственно-временные и зрительно-пространственные представления;
- чувство ритма;
- моторная координация.

Несформированность указанных функций обуславливает нарушения в процессе овладения письмом и провоцирует возникновение дисграфии в школьном возрасте.

Изучение уровня сформированности предпосылок к овладению навыком письма проводилось на базе детского сада Частного общеобразовательного учреждения Образовательный комплекс «Точка будущего» в г. Иркутск. В исследовании приняли участие воспитанники старшего дошкольного возраста: 20 воспитанников с дизартрией и 10 воспитанников с нормой речевого развития.

Обследование детей проводилось по двум направлениям: обследование состояния устной речи и обследование уровня сформированности неречевых предпосылок к овладению навыком письма.

За основу обследования состояния устной речи была взята методика, предложенная О. И. Крупенчук, которая позволяет оценить все компоненты устной речи [7]. Для оценки уровня сформированности неречевых предпосылок выбраны методики предложенные А. Н. Корневым: тематический рисунок «Дом – дерево – человек» и методика раннего выявления дислексии (МРВД). Методика «Дом – дерево – человек» позволяет оценить зрелость графического символизма, сформированность графо-моторных навыков и формообразующих движений, а также способность передавать пространственные признаки предметов и их пропорции. МРВД позволяет оценить состояние слухо-речевой памяти, внимания и мышления, а также состояние сукцессивных функций, которые связаны с умением ребенка последовательно выполнять и планировать действия [6].

Учитывая, что в структуру дефекта детей с дизартрией входит также нарушение мелкой моторики и скоординированности движений пальцев рук проведены пробы методики нейропсихологического обследования, которые включают в себя оценку кинестетического, пространственного и динамического праксиса. Проведенное обследование воспитанников с дизартрией выявило системный характер речевых нарушений, затрагивающий не только фонетико-фонематическую организацию речи, что обусловлено недостаточностью иннервации мышц артикуляционного аппарата, но и другие стороны речи. В ходе проведения диагностики исследовательский состав группы детей с дизартрией разделился следующим образом, большую часть группы составили дети с общим недоразвитием речи (ОНР) (65 %), с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) составили 20 % детей и с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 15 %, от общего числа детей с дизартрией [1].

Дальнейшее исследование уровня сформированности предпосылок к освоению навыка письма строилось с учетом выделенных групп (ОНР, ФФНР, ФНР, дети с нормой речевого развития).

Анализ результатов исследования устной речи представлен на рисунке 1, который показывает, что для всех категорий детей с дизартрией характерны общие нарушения в виде нарушения звукопроизношения и артикуляционной моторики. Однако было выявлено принципиальное различие в структуре речевого дефекта у детей с ОНР, ФНР и ФФНР.

Рис. 1. Результаты оценки устной речи

У детей с ОНР наблюдается системное нарушение всех компонентов речи, что выражается в значительном снижении показателей не только в сфере фонетики и фонематического восприятия, но и в бедности лексического запаса, недоразвитии грамматического строя, связной речи. У детей данной группы структура дефекта является наиболее сложной.

У детей с ФФНР, на первый план выступают грубые нарушения фонематических процессов: фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Это является ведущим дефектом. В отличие от группы детей с ОНР, такие компоненты речи, как лексический запас, грамматический строй и связная речь остаются относительно сохранными, хотя и могут иметь не резко выраженные отклонения.

У детей с ФНР речевой дефект является наиболее изолированным. Нарушения затрагивают преимущественно звукопроизводительную сторону речи, что обусловлено дизартрическим компонентом, при этом фонематическое восприятие, словарный запас и грамматика соответствуют возрастной норме.

Рис. 2. Сравнительный анализ диагностики «Дом — дерево — человек»

На рисунке 2 представлен сравнительный анализ данных, полученных в ходе диагностики по методике «Дом-дерево-человек» у детей выделенных нами групп.

Проведенный анализ рисунков детей старшего дошкольного возраста с дизартрией позволил выявить ряд характерных особенностей, связанных с нарушением моторной координации и зрительно-пространственного восприятия. В большинстве работ наблюдается нарушение пропорций (чрезмерно большие руки или длинные ноги, человек изображен больше дома). При детальном рассмотрении рисунков мы отметили отсутствие мелких элементов, а также нарушений пропорций тела, например, ни один из детей не изобразил уши или брови, многие в рисунке не рисовали пальцы у человека, а те, кто нарисовал пальцы, не нарисовали их нужное количество, большинство рисунков не содержат деталей одежды и аксессуаров и только на 7 рисунках человека изображены шея и волосы. В процессе рисования у детей отмечается недостаточный нажим на карандаш, из-за чего линии получаются бледными, нечеткими и прерывистыми, это может свидетельствовать о сниженном тонусе мышц и недостаточной силе нажима, что характерно для детей с дизартрией. Кроме этого, в ходе наблюдения за процессом рисования более половины группы детей (13 человек) продемонстрировали нестандартный способ рисования снизу вверх, т. е. при рисовании фигуры человека рисовали сначала ноги, потом туловище, руки и самой последней голову. Такой принцип рисования может говорить о трудностях восприятия объектов и нарушении зрительно-пространственного восприятия.

Оценка рисунков детей старшего дошкольного возраста с нормой речевого развития, показала высокий уровень сформированности графо-моторных навыков, развития пространственных представлений, рисунки насыщены существенными деталями, объекты на рисунке имеют соответствующие пропорции, что говорит о высоком уровне сформированности графического символизма.

Сравнительный анализ результатов по диагностической методике «Дом-дерево-человек» позволяет сделать вывод о том, что у 100 % детей старшего дошкольного возраста с дизартрией графо-моторные навыки развиты на низком уровне, недостаточно развит навык графической символизации, также в ходе наблюдения мы выявили недостаточную развитость мелкой моторики, дети неправильно держат карандаш, при рисовании у детей слабый нажим на него.

Анализ результатов обследования по методике раннего выявления дислексии (МРВД) у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией показал, что у детей с ОНР и ФФНР высокий риск развития дислексии в школьном возрасте, это в свою очередь подтверждает системность речевых дефектов. У детей с ФНР также имеется риск развития дислексии, но при комплексной организованной коррекционной работе данные риски будут минимизированы, учитывая структуру речевого дефекта.

Проведенное нами обследование состояния мелкой моторики указывает на выраженную недостаточность моторных функций у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. При этом кинестетический праксис оказался более сохранным. Наибольшие затруднения у детей вызвали пробы на пространственный и динамический праксис, что может быть связано с дефицитом пространственной ориентировки. Кроме этого, во время выполнения проб на динамический и пространственный праксис у детей наблюдалась слабость мышц, что проявлялось в неточности движений и в быстрой утомляемости во время выполнения ряда движений.

Проведенная в ходе исследования диагностика позволила определить уровень развития устной речи, состояния графо-моторных навыков, сукцессивных функций и уровень сформированности мелкой моторики, которые лежат в основе формирования предпосылок к овладению навыком письма.

Результаты диагностики и логопедическое заключение позволили определить направления коррекционной работы, которая будет направлена на развитие недостаточно сформированных функций и процессов, участвующих в процессе формирования навыка письма. В процессе коррекционной работы необходимо направить особое внимание на коррекцию дефектов нарушения речи с учетом структуры дефекта; формирование зрительного и пространственного восприятия; развитие мелкой моторики (кинестетический и кинетический праксис); развитие и совершенствование графо-моторных навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии. СПб.: Речь, 1994. 92 с.
2. Белякова Л. И., Волконская Н. Н. Логопедия. Дизартрия. М.: ВЛАДОС, 2009. 287 с.
3. Венгер Л.А. Психология. М.: Дрофа, 2015. 336 с
4. Винарская Е.Н. Дизартрия. М.: АСТ Астрель, 2006. 141 с.
5. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.: ЁЁ Медиа, 2025. 135 с.
6. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 286 с.
7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребенка к школе. СПб.: Литера, 2016. 208 с.
8. Левина Р. Е. О генезе нарушений письма у детей с общим недоразвитием речи //Вопросы логопедии. 1959. С. 207–252
9. Логинова Е. А. Нарушение письма. Особенности их проявления и коррекции у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития / под ред. Л. С. Волковой. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 208 с.
10. Логинова Е. А. Предпосылки овладения детьми процессом письма // Специальное образование. 2017. Том II. С. 90–95.
11. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами. СПб.: Союз, 2005. 192 с.
12. Лурия А. Р. Очерки психофизиологии письма. М.: Издательство Академии пед.наук РСФСР, 1950. 83 с.
13. Лурия А.Р. Письмо и речь: нейролингвистические исследования. М.: Академия, 2002. 352 с.
14. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. М.: Просвещение, 1985. 189 с.
15. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013 г. - 34 с
16. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. М.: Юристь, 1997. 256 с.
17. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Академия, 2011. 320 с.

Поступила в редакцию: 10.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Красникова А.В., Вартапетова Г.М., 2025.